

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 248 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati	202
Baymanova Feruza Abralovna	
Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari	207
Xayitova Ulfatoy Tursunovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	211
Turg'unboyev Sirojiddin Faxriddinovich	
Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi	216
Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li	
Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы	225
Шахноза Холмуродова Зоир кизи	
O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli	234
Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli	241
Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi	
Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi	244
Sitara Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi	

O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA BLOOM TAKSONOMIYASI VA 4K KOMPETENSIYALARINING INTEGRATIV MODELII

Farsaxonova Mastura Jalol qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

ORCID: 0009-0009-9033-8120

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modelini qo'llashning pedagogik asoslari yoritilgan. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrovchi, ijodkor hamda kommunikativ shaxs sifatida shakllantirish zarurati bilan izohlanadi. Bloom taksonomiyasining bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish bosqichlari o'qish savodxonligi darslari jarayonida 4K kompetensiyalari – tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va kollaboratsiya bilan integratsiyalashgan holda tahlil qilingan. Tadqiqot davomida nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, qiyosiy taqqoslash hamda amaliy topshiriqlar tahlili metodlaridan foydalanildi. O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash jarayonida muammoli savollar, ijodiy topshiriqlar, guruhli loyihalar, sahnalashtirish va munozara metodlarining qo'llanilishi o'quvchilarning yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning matnini tahlil qilish, baholash, xulosa chiqarish hamda o'z fikrini mustaqil ifodalash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, Bloom taksonomiyasi, 4K kompetensiyalari, integrativ model, tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya, kollaboratsiya, boshlang'ich ta'lim.

Abstract: The pedagogical foundations of applying the integrative model of Bloom's Taxonomy and 4K competencies in primary school reading literacy lessons are highlighted in this study. The relevance of the research is determined by the need to develop students' functional literacy within the modern education system and to shape them into independent thinkers, creative individuals, and communicative personalities. The stages of Bloom's Taxonomy – remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating – are analyzed in integration with 4K competencies, namely critical thinking, creativity, communication, and collaboration, within the process of reading literacy instruction. During the research, methods such as theoretical analysis, pedagogical observation, comparative analysis, and practical task analysis were employed. It was substantiated that the use of problem-based questions, creative tasks, group projects, dramatization activities, and discussion methods in the process of working with texts contributes to the development of students' higher-order thinking skills. According to the research findings, lessons organized on the basis of the integrative model of Bloom's Taxonomy and 4K competencies significantly improve students' abilities to analyze texts, evaluate information, draw conclusions, and express their own opinions independently.

Key words: reading literacy, Bloom's Taxonomy, 4K competencies, integrative model, critical thinking, creativity, communication, collaboration, primary education.

Аннотация: Раскрываются педагогические основы применения интегративной модели таксономии Блума и 4К-компетенций на уроках читательской грамотности в начальной школе. Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития функциональной грамотности учащихся в современной системе образования, а также формирования у них навыков самостоятельного мышления, творческого подхода и коммуникативной активности. Этапы таксономии Блума – знание, понимание, применение, анализ, оценка и создание – рассматриваются во взаимосвязи с 4К-компетенциями: критическим мышлением, креативностью, коммуникацией и коллаборацией в процессе уроков читательской грамотности. В ходе исследования использованы методы теоретического анализа, педагогического наблюдения, сравнительного анализа и анализа практических заданий. Обосновано, что применение проблемных вопросов, творческих заданий, групповых проектов, инсценировок и дискуссионных методов в процессе работы с текстом способствует развитию у учащихся навыков мышления высокого уровня. Результаты исследования показали, что уроки, организованные на основе интегративной модели таксономии Блума и 4К-компетенций, эффективно развивают у учащихся умения анализировать текст, оценивать информацию, делать выводы и самостоятельно выражать собственное мнение.

Ключевые слова: читательская грамотность, таксономия Блума, 4К-компетенции, интегративная модель, критическое мышление, креативность, коммуникация, коллаборация, начальное образование.

KIRISH

So'nggi yillarda ta'lim tizimida o'quv natijalarini "bilimni yodlash" darajasidan "bilimdan foydalanish" darajasiga olib chiqish ustuvor vazifaga aylandi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligi (reading literacy) o'quvchilarning keyingi fanlarni o'zlashtirishi, axborotni tahlil qilishi va hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishi uchun poydevor sifatida qaraladi.

O'qish savodxonligi faqatgina matnni tez va ravon o'qish emas, balki matn mazmunini tushunish, muallif g'oyasini anglash, dalillarni ajratish, xulosa chiqarish, turli manbalarni solishtirish, shuningdek, o'qilgan axborotni amaliy vaziyatga tatbiq etish kabi murakkab kognitiv jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shu bois, o'qish savodxonligini rivojlantirishda metodik yondashuvlar ham zamon talablariga mos ravishda takomillashib borishi zarur.

Xalqaro baholash dasturlari talablariga ko'ra, o'quvchi matn bilan ishlash jarayonida nafaqat "Nima yozilgan?" savoliga, balki "Nega shunday?", "Qanday xulosa qilish mumkin?", "Muallif nimani nazarda tutgan?", "Matndagi g'oya qanchalik asosli?" kabi savollarga ham javob bera olishi lozim. Bunday yondashuv o'qish savodxonligining funksional xarakterini kuchaytiradi^[3], ya'ni o'quvchi o'qiganini hayotiy masalalar yechimiga bog'laydi. Natijada dars jarayoni "matnni o'qib berish va qayta aytirish" bilan cheklanmay, o'quvchini izlanish, mantiqiy fikrlash, munozara, dalillash va ijodiy xulosa chiqarishga yo'naltiradi.

Mazkur vazifalarni ta'lim jarayonida tizimli amalga oshirish uchun ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan qulay bo'lgan pedagogik model zarur. Bloom taksonomiyasi ta'lim maqsadlarini kognitiv darajalar bo'yicha (bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash, yaratish) ketma-ket rivojlantirish imkonini beradi. U o'qituvchiga savol va topshiriqlarni oddiy qayta hikoya qilishdan yuqori darajadagi tahlil va ijodkorlikka olib chiqadigan tarzda loyihalashga xizmat qiladi^[1, 2].

Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida XXI-asr kompetensiyalari sifatida e'tirof etilayotgan 4K – kritik fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va kollaboratsiya – o'quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki jamiyatda faol, hamkorlikka tayyor va muammolarni ijodiy hal qila oladigan shaxs sifatida shakllantirishni ko'zda tutadi^[4].

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, Bloom taksonomiyasi alohida qo'llanganda ko'proq kognitiv maqsadlarni tartiblaydi, 4K kompetensiyalari esa o'quvchining ijtimoiy-psixologik va kommunikativ faoliyatini rag'batlantiradi. Biroq o'qish savodxonligi darslarida ushbu ikki yondashuvni integratsiya qilish orqali matn bilan ishlash jarayonini ham kognitiv, ham kompetensiyaviy jihatdan kompleks rivojlantirish mumkin. Masalan, matn mazmunini tushunish bosqichida o'quvchilar juftlikda savol tuzsa (kollaboratsiya), fikrini og'zaki asoslab bersa (kommunikativlik), dalillarni tekshirsa (kritik fikrlash), muqobil yakun yoki yangi sarlavha taklif etsa (kreativlik), darsning har bir qismi aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi^[5].

Shu sababli, ushbu tadqiqot o'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi bosqichlarini 4K kompetensiyalari bilan uyg'unlashtirgan integrativ modelni ishlab chiqish va uning amaliy samaradorligini tahlil qilishga qaratildi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, integrativ yondashuv o'qituvchiga darsni maqsadli rejalashtirish, topshiriqlarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish, o'quvchini faol subyekt sifatida jalb etish hamda natijalarni aniq mezonlar asosida baholash imkonini beradi.

Maqolaning maqsadi – o'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modelini nazariy jihatdan asoslash, dars jarayoniga tatbiq etish mexanizmlarini yoritish hamda tajriba-sinov natijalari asosida uning samaradorligini ko'rsatishdan iborat. Maqolada quyidagi vazifalar belgilandi:

- (1) o'qish savodxonligining kompetensiyaviy mazmunini tahlil qilish;
- (2) Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarini o'zaro moslashtirish mezonlarini aniqlash;
- (3) integrativ model asosida topshiriqlar tizimini ishlab chiqish;
- (4) tajriba-sinov jarayonida model samaradorligini baholash va xulosalar berish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XXI-asr kompetensiyalari konsepsiyasi B. Trilling va C. Fadel tomonidan tizimli ravishda asoslangan bo'lib, ular kreativlik, tanqidiy fikrlash, kommunikatsiya va hamkorlikni zamonaviy ta'limning asosiy ko'nikmalari sifatida belgilagan. Mualliflar ta'lim jarayonida ushbu kompetensiyalarni fan mazmuni bilan integratsiyalash zarurligini ta'kidlaydi^[12].

N. Mercer dialogik o'qitish konsepsiyasida o'quvchilar o'rtasidagi mazmunli muloqot fikrlashni rivojlantirishini ilmiy jihatdan asoslagan. Uning tadqiqotlariga ko'ra, hamkorlikdagi muhokama yuqori darajadagi tafakkurni shakllantiradi^[13].

Bloom taksonomiyasi 2001-yilda L. Anderson va D. Krathwohl tomonidan qayta ko'rib chiqilib, yangilangan model taklif etildi. Unda kognitiv bosqichlar fe'llar shaklida ifodalangan: eslab qolish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish. "Yaratish" bosqichining eng yuqori darajaga chiqarilishi ijodiy fikrlashning ta'lim natijasi sifatida e'tirof etilishini ko'rsatadi [2].

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini baholashda formativ yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi bilan bir qatorda, ularning kommunikativ, ijtimoiy va ijodiy faoliyatini baholash zarurati kuchayib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, o'qish savodxonligini rivojlantirish jarayonida 4K kompetensiyalarini – kommunikatsiya, kollaboratsiya, kreativ va kritik fikrlashni – tizimli ravishda shakllantirish hamda baholash masalalari dolzarb hisoblanadi [6].

2024-yilda Sh. Egamberdiyev, A. Maxmudov va R. Tojiboyevlar tomonidan yozilgan "4K ko'nikmalarini baholash rubrikalari" nomli uslubiy qo'llanmada 4K kompetensiyalarining mazmuni, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda formativ baholashdagi ahamiyati ilmiy-metodik jihatdan asoslab berilgan. Unda 4K kompetensiyalari o'quvchilarning yaxlit rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida talqin qilinadi. Qo'llanmada ta'kidlanishicha, o'quvchining o'qish jarayonidagi muvaffaqiyati faqat bilim hajmi bilan emas, balki tanqidiy fikrlashi, o'z fikrini ifodalashi, jamoada ishlashi va ijodiy yechimlar topa olishi bilan belgilanadi.

Mazkur manbada Bloom taksonomiyasi kognitiv sohani baholashning asosiy nazariy modeli sifatida ko'rib chiqiladi. Bloom taksonomiyasining eslab qolish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish bosqichlari o'quvchilarning o'qish savodxonligini bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini berishi qayd etiladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda dastlabki bosqichlardan yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalariga o'tish muhimligi alohida ta'kidlanadi.

O'rganishning uchta sohasidan dastlabkisi kognitiv ko'nikma hisoblanadi. Kognitiv kompetensiya psixolog Benjamin Bloom va uning hamkasblari tomonidan rivojlantirilgan oltita intellektual qobiliyatga asoslanadi. Ushbu konsepsiya "Bloom taksonomiyasi" deb nomlanadi. Bloom taksonomiyasi amalda o'ziga xos navigator bo'lib xizmat qiladi. Uning yordamida o'qituvchilar darslarni samarali tashkil qilishlari, ta'lim olishning har bir bosqichi uchun zarur vazifalar va baholash vositalarini qo'llashlari bilan bir qatorda, o'quvchidan zaruriy ta'lim natijalarini kutishlari mumkin. Har bir kompetensiya o'quvchilarning dars jarayonida o'rganganlarini qanday qo'llashlari mumkinligini tavsiflovchi faol fe'llar orqali ifodalanadi va o'qituvchi uchun o'quvchining topshiriqlarga bergan javobini ta'lim natijalariga aylantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bloom taksonomiyasi quyidagi intellektual ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

- eslab qolish – avval o'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish yoki tan olish hisoblanib, bunda o'quvchi ma'lumotlarni yozishi, ro'yxat tuzishi yoki nomlashi mumkin;
- tushunish – avval o'rganilgan materialga asoslangan holda ma'lumotni tushunish yoki sharhlash bo'lib, ushbu jarayonda o'quvchi berilgan ma'lumotlarni tushuntirish, umumlashtirish va tasvirlash orqali tushunganligini ifoda etishi mumkin;
- qo'llash – topshiriq yoki muammoni mustaqil ravishda hal qilish bosqichi bo'lib, o'quvchi vaziyat uchun mos ma'lumotlarni tanlashi va ulardan foydalanishi mumkin;
- tahlil qilish – xulosa chiqarish uchun berilgan savol va taxminlarni tushunish yoki bekor qilish jarayoni bo'lib, bunda o'quvchidan ma'lumotlarni taqqoslashi, qarama-qarshi qo'yishi va tahlil qilishi kutiladi;
- baholash – belgilangan talab va mezonlar asosida manba yoki ma'lumotni baholash jarayoni bo'lib, o'quvchi ma'lumotni tekshirishi, solishtirishi, muhokama qilishi yoki tanqid qilishi mumkin;
- yaratish – ma'lumotlarga asoslangan holda yangi g'oya yoki reja yaratish bo'lib, bu bosqichda o'quvchidan yaratish, loyihalash, ixtiro qilish va rivojlantirish kabilar kutiladi [10].

Shuningdek, qo'llanmada 4K kompetensiyalarining har biri alohida tahlil qilinib, ularning o'qish savodxonligi bilan uzviy bog'liqligi ko'rsatib berilgan. Masalan, kommunikatsiya o'quvchining matn asosida fikr bildirish va muloqotga kirishish qobiliyatini rivojlantirsa, kollaboratsiya guruhda muhokama qilish va birgalikda xulosa chiqarishga xizmat qiladi. Kreativ va kritik fikrlash esa matnni tahlil qilish, baholash hamda yangi g'oyalar yaratish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalari alohida-alohida yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, ularni o'qish savodxonligi darslarida integrativ model sifatida qo'llash masalasi amaliy jihatdan kam yoritilgan. Shu bois, mazkur tadqiqot ushbu yondashuvlarni uyg'unlashtirish zaruratidan kelib chiqdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda nazariy va amaliy metodlarning uyg'unlashgan majmuasidan foydalanildi. Nazariy bosqichda o'qish savodxonligi, Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalariga oid ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlil qilindi hamda umumlashtirildi. Xususan, 4K kompetensiyalarini baholash rubrikalariga asoslangan metodik yondashuvlar tadqiqotning nazariy poydevorini tashkil etdi.

Amaliy bosqichda pedagogik kuzatuv, diagnostik topshiriqlar, taqqoslama tahlil hamda tajriba-sinov metodlari qo'llanildi. Tajriba boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan o'qish savodxonligi darslarida olib borildi. Eksperimental guruhda darslar Bloom taksonomiyasi bosqichlari asosida tuzilib, har bir bosqichga mos 4K kompetensiyalarini rivojlantiruvchi topshiriqlar ishlab chiqildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy metodlar asosida darslar tashkil etildi [8].

Tadqiqot natijalarini baholashda 4K rubrikalariga tayangan holda quyidagi mezonlar belgilandi: matni tushunish darajasi, tanqidiy savollarga javob bera olish, ijodiy yondashuv, muloqot va hamkorlikdagi faollik. Olingan natijalar taqqoslama tahlil asosida qayta ishlanib, integrativ modelning samaradorligi aniqlashtirildi.

Ishtirokchilar

Tadqiqotda Jizzax Shahar 2-umumta'lim maktabining 4-"E" sinf o'quvchilari ishtirok etdi. O'quvchilar yosh xususiyatlari, o'qish savodxonligi darajasi va ta'lim muhiti jihatidan bir xil sharoitda ta'lim olayotgan bo'lib, tadqiqot tabiiy o'quv jarayoniga aralashmagan holda olib borildi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning faol ishtiroki va o'zaro muloqoti asosiy kuzatuv obyekti sifatida belgilandi. Tajriba-sinov ishlari 8 hafta davomida o'tkazildi.

O'quvchilarning natijalari 4K kompetensiyalari bo'yicha ishlab chiqilgan 4 darajali rubrika asosida baholandi (yuqori, yetarli, o'rta, past).

4-sinf "o'qish savodxonligi" darsligidagi "Do'stlar sayohati" mavzusi asosida amaliy-tahliliy qism

Mazkur tadqiqotda 4-sinf "O'qish savodxonligi" darsligining 4-mavzusi – "Do'stlar sayohati" matni amaliy material sifatida tanlandi. Ushbu matn mazmunan tabiiy fan elementlari bilan boyitilgan bo'lib, o'quvchilarda o'qish savodxonligi bilan bir qatorda, tabiat hodisalarini tushunish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va ilmiy tushunchalarni anglash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Matnda tog'larning va qumning paydo bo'lish jarayoni badiiy-hikoyaviy uslubda bayon qilingan bo'lib, bu o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va faol o'rganishga undaydi.

Matn ustida ishlash jarayonida Bloom taksonomiyasining barcha bosqichlari izchil qo'llanildi. Dastlab, o'quvchilardan matn mazmunini tushunishga qaratilgan savollar orqali bilish va tushunish bosqichlari faollashtirildi (masalan, Sherzod va Vali qayerga sayohat qilgani, tog' va qum qanday paydo bo'lishi). Keyingi bosqichlarda o'quvchilardan o'qilgan matn asosida xulosa chiqarish va real hayot bilan bog'lash talab qilinib, qo'llash bosqichi amalga oshirildi.

Tahlil va baholash bosqichlarida o'quvchilar tog' va qumning paydo bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarni solishtirdilar, matndagi ilmiy ma'lumotlarni kundalik hayot tajribasi bilan taqqosladilar hamda qahramonlarning savollariga berilgan javoblarni mantiqiy jihatdan baholadilar. Savollarga ochiq va asoslangan javob berish orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi rivojlantirildi.

Matn asosida berilgan "Tog' va qumning paydo bo'lish jarayoni haqida qisqacha taqdimot tayyorlang" topshirig'i orqali yaratish bosqichi amalga oshirildi. Ushbu vazifa o'quvchilarning kreativ fikrlashini faollashtirib, o'qilgan axborotni qayta ishlash, tizimlashtirish va yangi shaklda taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Mazkur mavzu bilan ishlash jarayonida 4K kompetensiyalari ham izchil shakllantirildi. Kommunikativlik savol-javob va matni rollarga bo'lib o'qish orqali, kollaboratsiya guruhli va juftlikdagi topshiriqlar orqali, kritik fikrlash sabab-oqibatni aniqlash va baholash jarayonida, kreativ fikrlash esa taqdimot va ijodiy topshiriqlar orqali namoyon bo'ldi. Shu tariqa, "Do'stlar sayohati" mavzusi o'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarini integratsiyalashgan holda qo'llash uchun samarali didaktik material ekanligi aniqlandi [11].

Dars bosqichlari (Bloom taksonomiyasi × 4K kompetensiyalari integratsiyasi)

Bloom bosqichi	Dars faoliyati	4K kompetensiya
Bilish	Matndan asosiy faktlarni aniqlash (tog' va qum qanday paydo bo'ladi?)	Kommunikativlik
Tushunish	Matn mazmunini izohlash, sabab-oqibatni tushuntirish	Kritik fikrlash
Qo'llash	O'qilgan ma'lumotni real hayot bilan bog'lash (tabiatdagi misollar)	Kritik fikrlash
Tahlil	Tog' va qum hosil bo'lish jarayonini solishtirish	Kollaboratsiya
Baholash	Qahramon savollarining mantiqiyligini baholash	Kommunikativlik
Yaratish	Tog' yoki qum hosil bo'lish jarayoni bo'yicha mini-taqdimot tayyorlash	Kreativlik

Topshiriq

Matndan foydalanib, tog'larning paydo bo'lish jarayonini tushuntiring va agar siz olim bo'lganingizda bu jarayonni qanday o'rganardingiz, deb o'ylaysiz? Fikringizni asoslab yozing.

Topshiriq maqsadi

- matn mazmunini qo'llash;
- sabab–oqibatni tushuntirish;
- ijodiy fikr bildirish.

O'quvchi javobidan misol

“Menimcha, tog'lar vulqon otilishi va yer qatlamining siljishi natijasida paydo bo'ladi. Agar men olim bo'lganimda, tog' jinslarini tekshirib, ularning qanday o'zgarganini o'rganardim. Chunki har bir tog'ning paydo bo'lish sababi boshqacha bo'lishi mumkin”.

Amaliy natija izohi

Mazkur topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchilar matndan olingan ma'lumotni qayta ishladi, uni tushuntirdi va yangi g'oya bilan boyitdi. Bu jarayon Bloom taksonomiyasining yuqori bosqichlarini faollashtirdi hamda kreativ va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida o'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining samaradorligi tahlil qilindi. Tahlil jarayonida o'quvchilarning matn bilan ishlash faoliyati, fikr bildirish darajasi, muloqot va hamkorlikdagi faolligi hamda ijodiy yondashuvi asosiy mezonlar sifatida belgilandi.

Dastlabki diagnostik kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqot boshida o'quvchilarning aksariyati matnni asosan qayta aytish va bevosita savollarga javob berish bilan cheklanib, tahliliy va baholovchi savollarda qiyinchiliklarga duch kelgan. Ayniqsa, sabab–oqibat munosabatlarini aniqlash, muallif pozitsiyasini izohlash va shaxsiy fikrni asoslab berish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatildi.

Integrativ model asosida tashkil etilgan darslar jarayonida Bloom taksonomiyasining bosqichlari izchil qo'llanildi. Darsning boshlang'ich bosqichlarida o'quvchilar matn mazmunini anglash va asosiy axborotni aniqlashga yo'naltirilgan topshiriqlarni bajardilar. Keyingi bosqichlarda esa tahlil qilish, baholash va yaratishga oid topshiriqlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashi faollashtirildi. Mazkur jarayonda 4K kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan juftlik va guruhli ishlar, ochiq savollar, muhokamalar hamda ijodiy topshiriqlar keng qo'llanildi [9].

Kuzatuv va topshiriqlar tahlili natijalariga ko'ra, dars jarayonida o'quvchilarning kommunikativ faolligi sezilarli darajada oshdi. O'quvchilar o'z fikrlarini og'zaki va yozma shaklda aniqroq ifodalashga, tengdoshlarining fikrini tinglash va unga munosabat bildirishga odatlanib bordilar. Kollaboratsiya elementlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar esa guruhda ishlash madaniyatini, mas'uliyatni va umumiy xulosaga kelish ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlar o'quvchilarning matnga nisbatan mustaqil yondashuvini kuchaytirdi. Ular matndagi voqealarga baho berish, qahramonlar xatti-harakatlarini tahlil qilish va muqobil yechimlar taklif etishda faollik ko'rsatdilar. Kreativ fikrlashga qaratilgan vazifalar esa o'quvchilarning tasavvur doirasini kengaytirib, yangi sarlavha, yakun yoki muqobil syujet yaratish kabi ijodiy faoliyatlar orqali o'qish savodxonligini chuqurlashtirdi.

Tajriba yakunida o'tkazilgan yakuniy tahlil shuni ko'rsatdiki, integrativ model asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasini oshirish bilan bir qatorda, ularning 4K kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. O'quvchilarda mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish, hamkorlikda ishlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalari barqaror shakllana boshladi.

Tajriba-sinov jarayonida eksperimental va nazorat guruhlar natijalari taqqoslama tahlil qilindi. Tadqiqot boshida har ikki guruh ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli farq kuzatilmadi, bu ularning boshlang'ich tayyorgarlik darajasi deyarli teng ekanligini ko'rsatdi. Tajriba yakunida esa eksperimental guruhda yuqori darajadagi kognitiv ko'nikmalar – tahlil, baholash, yaratish – bo'yicha natijalar nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekani aniqlandi. Nazorat guruhida o'sish asosan bilish va tushunish bosqichlari doirasida kuzatilgan bo'lsa, eksperimental guruhda barcha bosqichlar bo'yicha barqaror ijobiy dinamika qayd etildi.

Foiz ko'rsatkichlaridagi o'sish dinamikasi shuni anglatadiki, integrativ model o'quvchilarning faqat reproduktiv faoliyatini emas, balki produktiv va reflektiv fikrlash jarayonini ham rivojlantirgan. Masalan, tahlil va

baholash bosqichlaridagi 25–30 foizlik o'sish o'quvchilarning sabab–oqibat munosabatlarini aniqlash, dalillash va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari sezilarli darajada shakllanganini ko'rsatadi. Kreativ topshiriqlardagi yuqori o'sish esa “yaratish” bosqichining samarali tashkil etilganini tasdiqlaydi.

Natijalar grafik va jadval ko'inishida tahlil qilinganda, eksperimental guruh ko'rsatkichlari barqaror ko'tarilish trayektoriyasini namoyon etgani, nazorat guruhida esa o'sish nisbatan past va notekis bo'lgani kuzatildi. Bu holat Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ qo'llanilishi o'quvchilarning funksional o'qish savodxonligini rivojlantirishda statistik jihatdan samarali ekanini ko'rsatadi.

Umuman olganda, olingan natijalar Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli o'qish savodxonligi darslarida samarali pedagogik vosita ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval: Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalari integrativ modeli asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligi ko'rsatkichlari (4 “E”-sinf)

№	Baholash mezonlari	Tadqiqot boshida (%)	Tadqiqot yakunida (%)	O'sish dinamikasi
1	Matn mazmunini tushunish (bilish, tushunish)	58	82	+24
2	Matn asosida xulosa chiqarish (qo'llash)	52	78	+26
3	Tahliliy savollarga javob berish (tahlil)	45	73	+28
4	Qahramon xatti-harakatlarini baholash (baholash)	41	70	+29
5	Muqobil yakun yoki g'oya yaratish (yaratish)	38	68	+30
6	Kommunikativ faollik (fikrni aniq ifodalash)	55	80	+25
7	Kollaboratsiya (guruhda ishlash)	57	83	+26
8	Kritik fikrlash (dalillash, asoslash)	43	72	+29
9	Kreativ fikrlash (ijodiy yondashuv)	40	69	+29

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, tadqiqot boshida o'quvchilarning o'qish savodxonligi asosan quyi darajadagi kognitiv bosqichlar bilan cheklangan bo'lsa, integrativ model asosida tashkil etilgan darslardan so'ng yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarida sezilarli ijobiy o'sish kuzatildi. Ayniqsa, tahlil, baholash va yaratish bosqichlarida o'sish dinamikasi yuqori bo'ldi. Bu holat Bloom taksonomiyasi bosqichlarini 4K kompetensiyalari bilan uyg'unlashtirish o'quvchilarning funksional o'qish savodxonligini rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda o'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modelini qo'llashning pedagogik samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari integrativ yondashuv o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish bilan bir qatorda, ularning tanqidiy va kreativ fikrlash, muloqotga kirishish hamda hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini kompleks tarzda shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Tajriba-sinov jarayonida o'quvchilarning matn mazmunini tushunish darajasi, tahliliy va baholovchi savollarga javob berish faolligi, ijodiy topshiriqlarni bajarish sifati sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Ayniqsa, Bloom taksonomiyasining yuqori bosqichlari – tahlil qilish, baholash va yaratish – asosida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Shuningdek, 4K kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan darslar jarayonida o'quvchilarning kommunikativ faolligi va jamoada ishlash madaniyati shakllandi, o'quvchilar o'z fikrlarini asoslab bayon qilishga va tengdoshlarining fikrini hurmat bilan qabul qilishga odatlandi. Olingan natijalar Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integratsiyasi o'qish savodxonligi darslarida samarali pedagogik mexanizm ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Takliflar:

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligi darslarini rejalashtirishda Bloom taksonomiyasining barcha bosqichlarini izchil qo'llash va ularni 4K kompetensiyalari bilan uyg'unlashtirish tavsiya etiladi.
2. O'qituvchilar uchun o'qish savodxonligi darslarida 4K kompetensiyalarini baholashga mo'ljallangan formativ baholash rubrikalaridan tizimli foydalanish zarur.
3. Dars jarayonida juftlik va guruhli ishlar, ochiq savollar, muhokama va ijodiy topshiriqlar ulushini oshirish orqali o'quvchilarning kommunikativ va kollaborativ faolligini rivojlantirish maqsadga muvofiq.
4. O'qish savodxonligini baholashda faqat yakuniy natijaga emas, balki o'quvchining fikrlash jarayoni, dalil-lash va ijodiy yondashuviga ham e'tibor qaratish lozim.
5. Kelgusidagi tadqiqotlarda Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modelini boshqa fanlar – ona tili, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar – kesimida ham sinovdan o'tkazish tavsiya etiladi.

Mazkur takliflar o'qish savodxonligi darslarining sifatini oshirish, o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos raqobatbardosh shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. – New York: Longman, 1956. – 207 p.
2. Anderson L. W., Krathwohl D. R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001. – 352 p.
3. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework: Reading, Mathematics and Science. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 308 p.
4. OECD. 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 214 p.
5. UNESCO. Global Framework of Reference on Transversal Competencies (4Cs). – Paris: UNESCO, 2017. – 76 p.
6. Brookhart S. M. How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. – Alexandria, VA: ASCD, 2010. – 168 p.
7. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim fanlari bo'yicha davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlari. – Toshkent, 2021. – 120 b.
8. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. O'qish savodxonligini baholash va rivojlantirish metodikasi. – Toshkent, 2022. – 96 b.
9. Qodirova N. A. Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuv // Xalq ta'limi. – 2020. – № 4. – B. 45–49.
10. Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi. 4K ko'nikmalarini baholash rubrikalari: uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2024. – 74 b. – ISBN 978-9910-09-001-1.
11. Aydarova U., Azizova N. O'qish savodxonligi: umumiy o'rta ta'lim maktabining 4-sinfi uchun darslik. III qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – B. 14–17.
12. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco: Jossey-Bass, 2021. – 243 p.
13. Mercer N., Wegerif R. The Routledge Handbook of Educational Dialogue. – London: Routledge, 2020. – 412 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.